

FIEBRE BOTONOSA MEDITERRANEA

J. Casas
Y. Partal
L. Pareja
L. Lledó

Las bacterias clasificadas en el género *Rickettsia* son gramnegativas de morfología cocobacilar, parásitos intracelulares obligados, por ello, para su aislamiento desde muestras clínicas, es necesario el empleo de técnicas de cultivo celular o la inoculación de las muestras en huevo embrionado.

Tienen en común el precisar de un artrópodo para su transmisión. Se incluyen en el orden *Rickettsiales*, familia *Rickettsiaceae*, que incluye además de *Rickettsia* como géneros patógenos para el hombre a *Ehrlichia* y *Coxiella*.

Las enfermedades por *Rickettsia* pueden agruparse en tres grupos cuyos agentes etiológicos se encuentran relacionados antigénicamente: el grupo de las fiebres exantemáticas, el grupo tífus y un último grupo con una sola especie, *R. tsutsugamushi* (tabla I).

La fiebre botonosa mediterránea es una fiebre exantemática producida por *Rickettsia conorii*, es transmitida al hombre por la picadura de la garrapata del perro (*Rhipicephalus sanguineus*), que es al mismo tiempo reservorio y vector de *R. conorii*.

La garrapata puede infectarse desde su nacimiento, a través de su madre (transmisión transovárica del microorganismo), no necesitando colonizar a un perro infectado para adquirir la *Rickettsia*.

Epidemiología

El contacto con perros se describe en más de la mitad de los pacientes y parece ser fundamental en la adquisición de la enfermedad, sobre todo en los niños. La fiebre botonosa mediterránea es una enfermedad tanto rural como urbana, debido al gran número de perros que hoy día conviven con el hombre en las ciudades.

Por IFI se demuestra que alrededor del 93% de perros y el 75% de personas en determinadas áreas, poseen anticuer-

pos frente a *R. conorii* a títulos bajos. La frecuencia de anticuerpos se incrementa con la edad, probablemente por una exposición progresiva a antígenos de *rickettsia*.

Es una enfermedad típicamente estival.

Patogenia

Un signo diagnóstico importante en la fiebre botonosa es la mancha negra. Esta lesión se produce en el punto de inoculación de la *rickettsia*. La principal lesión histológica observada es una vasculitis linfocitocítica de moderada a severa, por multiplicación de la *rickettsia* en las células endoteliales, con un edema dérmico generalmente moderado y necrosis cutánea; esta última no aparece en todos los casos. A diferencia de la escara que aparece en la fiebre manchada de las Montañas Rocosas, la trombosis vascular es rara, sugiriendo esto que el mecanismo patogénico de la necrosis es la compresión de la microcirculación por el edema dérmico y no la trombosis vascular. En casos fatales se observa en la necropsia lesión endotelial en diversos órganos: riñón, pulmón, hígado, piel, etcétera.

La mancha negra parece originarse de la combinación de dos factores, uno segregado por la garrapata, y el otro aportado por la *rickettsia*, pues ni la picadura de la garrapata no infectada ni la inoculación experimental de rickettsias desencadenan la aparición de la mancha negra.

Se pueden observar lesiones hepáticas del tipo de focos de necrosis hepatocelular con infiltrado, con predominio de leucocitos mononucleares y ausencia de antígenos de *R. conorii* en los estudios de la biopsia hepática por inmunofluorescencia.

Clínica

Quizá la mayor parte de las infecciones por *Rickettsia conorii* sean asintomáticas o den lugar a cuadros inespecíficos

Lab. Microbiología, Hospital La Inmaculada. Huerca-Overa (Almería).

TABLA I
Características patogénicas de las *rickettsias*

Enfermedad	Especie	Medio de transmisión	Distribución
Grupos tifus			
Tifus murino	<i>R. typhi</i>	Heces de pulga infectada	Focos dispersos a nivel mundial
Tifus epidémico	<i>R. prowazekii</i>	Heces de piojo infectado	Mundial
Enfermedad de Brill Zinsser	<i>R. prowazekii</i>	Reactivación de una infección latente	
Fiebres exantemáticas			
Fiebre de las Mon. Rocosas	<i>R. rickettsii</i>	Picadura de garrapata	Estados Unidos
Fiebre botonosa mediterránea	<i>R. conorii</i>	Picadura de garrapata	Países mediterráneos
Rickettsiosis pustulosa	<i>R. akari</i>	Picadura de ácaro	Estados Unidos, URRS
Tifus por garrapata australiana	<i>R. australis</i>	Picadura de garrapata	Australia
Tifus de los matorrales	<i>R. tsutsugamushi</i>	Picadura de ácaro	Asia, islas del Pacífico

TABLA II
Fiebre botonosa mediterránea. Sintomatología

Síntomas más frecuentes:

- Fiebre.
- Escalofrío.
- Cefalea.
- Mioartralgia.
- Mancha negra.
- Linfadenopatía regional.
- Exantema generalizado.

Otros síntomas:

- Hepatomegalia.
- Esplenomegalia.
- Alteración de la conciencia.
- Vómitos.
- Diarrea.
- Molestias abdominales.
- Conjuntivitis.

y poco importantes que no motiven la visita médica, pues destaca la alta prevalencia serológica encontrada en grupos de personas sin antecedentes de la enfermedad.

En la década de los 80 se ha informado de una mayor incidencia y gravedad de la fiebre botonosa, aunque esto quizá sea debido a una mayor búsqueda y diagnóstico de la enfermedad junto al desarrollo de técnicas serológicas más exactas, y el abandono de aquellas técnicas serológicas clásicas que llevaban a la confusión diagnóstica. La mayor gravedad de la enfermedad se

observa en ancianos, diabéticos y enfermos con insuficiencia cardíaca. La mortalidad de la fiebre botonosa mediterránea, en cambio, se mantiene similar a la de la época preantibiótica, 1,5-4%.

El período de incubación de la enfermedad es de 8 a 12 días, aunque con cierta frecuencia es imposible de conocer en muchos pacientes, ya que la picadura de la garrapata pasa desapercibida para el enfermo. El cuadro se inicia con fiebre de 39 a 40 °C, a menudo acompañada de escalofríos. Son frecuentes: cefalea intensa, mialgias generalizadas, artralgia y una lesión en el lugar de inoculación (tabla II).

En el área de inoculación se forma una pequeña pústula que puede acompañarse de una linfadenopatía regional que posteriormente se transforma en mancha negra. Esta lesión, que no aparece en el 25% de los enfermos, es ulcerosa de 1 cm de diámetro recubierta de una escara negra y un halo eritematoso que se mantiene durante todo el tiempo que dura la fiebre. La localización habitual es en los pliegues inguinales, axilares, submarios, interdigitales o retroauriculares. En los niños es más frecuente en la cabeza y en los adultos en las extremidades inferiores.

En un tercio de los pacientes se palpa hepatomegalia y en menor número de enfermos se aprecia esplenomegalia. En algunos casos aparece obnubilación, vómitos, diarrea y malestar abdominal. La conjuntivitis moderada o hemorrágica no es infrecuente.

Tres días después de iniciarse el cuadro aparece una lesión exantemática, de comienzo en las extremidades inferiores que posteriormente se generaliza. Este exantema, de manera característica, afecta a las palmas de las manos y plantas de los pies. El exantema inicialmente es macular y luego papular, de color rojo vino, no pruriginoso que se resuelve dos semanas después de desaparecer la fiebre.

En los estudios analíticos de laboratorio se observa una moderada elevación de la velocidad de sedimentación globu-

TABLA III
Fiebre botonosa mediterránea. Técnicas diagnósticas

• IFD en lesiones cutáneas.	
• Aislamiento por técnicas de cultivo celular.	
• Serología: estudio de dos muestras	de fase aguda de convalecencia
— Weil-Felix: Prueba más clásica.	
	Escaso valor y tendencia a abandonarse.
— FC	Diagnóstico cuando aumentan al cuádruple
— IFI o MIF	o más los títulos de anticuerpos.
— Otras técnicas	ELISA, aglutinación de látex, inhibición de la hemaglutinación.

lar con aumento en la mitad de los pacientes de las enzimas hepáticas y musculares y ligero descenso del tiempo de protrombina. En el 15-40% de los pacientes hay hipoalbuminemia, acompañado con edemas pretibiales debido al aumento de la permeabilidad vascular por el daño endotelial causado por la *rickettsia*. Rara vez hay una alteración de la fórmula leucocitaria. Podemos encontrar un aumento de urea y de creatinina de origen prerrenal, así como proteinuria, hematuria y leucocituria microscópica.

Complicaciones

Ocasionalmente se han descrito signos de miositis en biopsia, así como de vasculitis leucocitoclástica, con aparición de depósitos de *R. conorii*, IgA, complemento y fibrina en los capilares cutáneos.

Muy rara vez se ha presentado coagulación intravascular diseminada y neumonía inveterada.

Diagnóstico

Si bien la clínica y encuesta epidemiológica son muy sugerentes en la mayoría de los casos, existe la posibilidad de confirmación microbiológica por (tabla III):

— La demostración directa de *Rickettsia conorii* mediante inmunofluorescencia en las muestras de tejido de las lesiones cutáneas, tanto de la mancha negra como de las lesiones maculopapulares. La sensibilidad de este estudio es del 50-82%, obteniéndose los mejores resultados si se realizan de la mancha negra.

— El aislamiento de *Rickettsia conorii* de los tejidos del paciente en cobaya, huevo embrionado o en cultivo celular en fibroblastos pulmonar fetal, Vero, HeLa o Hep-2; aunque los

medios necesarios se encuentran a disposición de muy pocos centros.

— Detección del aumento de anticuerpos en la fase de convalecencia frente a antígeno de *R. conorii*. Para ello se precisa el estudio en paralelo de un suero obtenido en la fase aguda de la enfermedad y otro en la fase de convalecencia.

La técnica más empleada es la inmunofluorescencia indirecta o microinmunofluorescencia, por su simplicidad y su aceptable sensibilidad y especificidad. Aun así, llega a confirmar el diagnóstico clínico sólo en el 75% de los casos. Permite la detección de IgM o IgG.

Las técnicas serológicas no permiten diferenciar claramente la especie de *rickettsia* causal de una enfermedad, por la existencia de reacciones cruzadas entre las especies de *rickettsias* pertenecientes a un mismo grupo. Sin embargo, de los agentes productores de fiebre exantemática en España sólo se encuentra *R. conorii*, por lo que una serología positiva es muy probable que sea debido a esta especie. Por otro lado, desde el punto de vista terapéutico, no es vital catalogar a la especie de *rickettsia* causal de un caso clínico concreto, pues todas las *rickettsias* son sensibles a tetraciclina.

Clásicamente, en el estudio serológico de las infecciones por *rickettsia* se ha empleado la prueba de Weill-Felix. Esta se basa en la capacidad de los anticuerpos producidos en la enfermedad por rickettsias de aglutinar algunas cepas de *Proteus vulgaris* (OX-2, OX-19, OX-K), pero debido a su total falta de sensibilidad y especificidad los resultados obtenidos por ella son poco fiables.

Cuando al comienzo de la enfermedad se administra un tratamiento de amplio espectro, la aparición de anticuerpos puede retratarse, por ello los hallazgos negativos en estas circunstancias hay que interpretarlos con cautela.

Cuando sólo se dispone de una muestra de suero, un título > 1/40 mediante IFI en un paciente con clínica compatible con rickettsiosis es altamente significativo, aunque hay que interpretar con precaución estos resultados ya que consideran algunos autores que los títulos absolutos de anticuerpos son generalmente de poca importancia en el diagnóstico.

Tratamiento

El tratamiento de elección son las tetraciclinas, 500 mg cada seis horas de clorhidrato de tetraciclina ó 100 mg cada doce horas de doxiciclina durante diez días. El tratamiento con dos dosis de 200 mg de doxiciclina separadas por doce horas parece ser también eficaz. Últimamente como alternativa se ha demostrado eficaz la ciprofloxacina (tabla IV).

Basándose en el estudio de sensibilidad de *R. conorii* a algunos antibióticos, se recomienda como alternativa a las tetraciclinas en los niños y en las mujeres embarazadas de un macrólido, josamina (1 g cada doce horas, 50 mg/kg, repartido en dos dosis diarias para niños), puesto que con

TABLA IV
Tratamiento fiebre botonosa mediterránea

- **Elección:**
— Doxiciclina 100 mg cada 12 horas, 10 días.
- **Alternativa:**
— Josamicina.
- **Adultos:** 1 g/12 horas, 10 días.
- **Niños:** 50 mg/kg/día (2 dosis/día), 10 días.
— Ciprofloxacino: 500 mg/12 horas, 2 días.

la eritromicina y la espiramicina presenta *R. conorii* una concentración inhibitoria mínima que no se alcanza en la clínica.

Bibliografía

1. Espejo J, Font B, Alegre MD, Segura F, Bella F. Estudio seroepidemiológico de la fiebre botonosa mediterránea en el Vallés Occidental. Barcelona. Actas del II Congreso de la SEIMC. 1988 Granada.
2. Espejo E, Raoult D. First isolates of *Rickettsia conorii* in Spain using a centrifugation-shell vial assay. *J Infect Dis* 1989; 159:1158-9.
3. Font B, Espejo E, Muñoz T, Uriz S, Bella F, Segura F. Fiebre botonosa mediterránea. Estudio de 246 casos. *Med Clin* 1991; 96:121-5.
4. De la Fuente, Anda P, Rodríguez I, Hechemy KE, Raoult D, Casal J. Evaluation of a latex agglutination test for *Rickettsia conorii* antibodies in seropositive patient. *J Med Microbiol* 1989; 28:69-72.
5. Herrero JI, Ruiz-Beltrán R, Martín AM, García EJ. Mediterranean spotted fever in Salamanca, Spain. Epidemiological study in patients and serosurvey in animal and healthy human population. *Acta Trop Basel* 1989; 46:335-50.
6. Herrero JI, Ruiz R, Pérez A. Diagnóstico inmunohistoquímico de la fiebre exantemática mediterránea: detección de antígenos rickettsiales en las lesiones cutáneas de puerta de entrada. *Enferm Infecc Microbiol Clin* 1990; 8:344-9.
7. López P, Muñoz T, Espejo E, Font B, Segura F, Martínez I, Travería J, Bella F. Fiebre botonosa mediterránea en la infancia. Estudio prospectivo de 130 casos. *An Esp Pediatr* 1988; 28:293-6.
8. Martínez M, Herrero JV, Alcántara F, Herrero V, Albadalejo J. Estudio clínico epidemiológico de fiebre botonosa mediterránea en la comarca de Cartagena. *An Med Interna* 1991; 8:11-7.
9. De Micco C, Raoult D, Benderitter T, Gallais H, Toga M. Immune complex vasculitis associated with mediterranean spotted fever. *J Infect* 1987; 14:163-5.
10. Raoult D, De Micco C, Gallais H, Toga M. Laboratory diagnosis of mediterranean spotted fever by immunofluorescent demonstration of *Rickettsia conorii* in cutaneous lesions. *J Infect Dis* 1985; 150:145-148.
11. Raoult D, Roussellier P, Tamalet J. In vitro evaluation of josamycin, spiramycin, and erythromycin against *Rickettsia rickettsii* and *R. conorii*. *Antimicrob Agents Chemother* 1988; 32:255-6.
12. Ruiz R, Herrero JI, Martín AM, Martín JA. Prevalence of antibodies to *Rickettsia conorii*, *Coxiella burnetii* and *Rickettsia typhi* in Salamanca province (Spain). Serosurvey in the human population. *Eur J Epidemiol* 1990; 6:293-9.
13. Segura F, Font B, Espejo E, Bella F. New trends in Mediterranean spotted fever. *Eur J Epidemiol* 1989; 6:293-9.
14. Walker DH, Occhino C, Tringali GR, Di Rosa S, Mansueto S. Pathogenesis of rickettsial eschars: the tache noire of boutonuse fever. *Hum Pathol* 1988; 19:1449-54.
15. Walker DH, Staiti A, Mansueto S, Tringali G. Frequent occurrence of hepatic lesions in boutonuse fever. *Acta Trop Basel* 1986; 43:175-81.

GOTAS SOLUCION

Mepifilina®

Mepifilina knoll

knoll
BASF Pharma